

Nutqiy aktning muloqot jarayonidagi o‘rni

Jo‘rayeva Muhayyo [orcid: 0009-0006-4036-6690](https://orcid.org/0009-0006-4036-6690)
e-mail: jurayevamuhayyo385@gmail.com

EFL teacher at the department of Foreign language and literature
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutqiy aktning kommunikativ muloqotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, nutqiy akt nazariyasining shakllanishi, uning komponentlari, kommunikativ intensiya bilan bog‘liqligi, til va jamiyat o‘rtasidagi uzviy munosabat doirasida yoritilgan. Muloqotdagi maqsad va natija munosabati, pragmatik yondashuvlar bo‘yicha qarashlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: nutqiy ta‘sir, nutqiy akt, kommunikativ muloqot, pragmatika, intensiya.

1 Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda kommunikativ jarayonlarni tahlil qilish nutqiy akt nazariyasi va uning psixolingvistik asoslariga e‘tibor qaratishni talab qiladi. Tilshunoslikda muloqot jarayonlarini tadqiq qilishda N.D. Arutyunova, G.V. Kolshanskiy, I.M. Kobozeva, V.V. Bogdanov, A.A. Leontiyev, V.Z. Demyankov, J.V. Nikonova kabi olimlarning lingvistik pragmatika, xususan, nutqiy akt nazariyasi doirasida olib borgan ishlari alohida ahamiyatga ega. Nutqiy akt nazariyasining paydo bo‘lishi nutqning eng kichik birligi haqidagi qarashlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

O‘zbek tilshunosligida bu tushunchani ifodalash uchun **nutq akti** va **kommunikativ akt** atamaları parallel qo‘llanilmoqda. Nutqiy ta‘sirning xilma-xil usullarini o‘rganish muloqot jarayonida insonlar o‘rtasidagi maqsadli axborot almashuvini, uning shakllanishini, amalga oshirish vositalarini chuqur tahlil qilishga imkon beradi.

Nutqiy akt — insonning ijtimoiy-nutqiy faoliyati natijasi bo‘lib, u talaffuz, yozuv yoki boshqa nutqiy vositalar orqali namoyon bo‘ladi. Uning asosiy komponentlari so‘zlovchi, adresat, ifoda, muloqot sharoiti, maqsad va natijadir. Bu elementlarning uyg‘unligi orqali nutqiy ta‘sir samarali yuzaga chiqadi. Pragmatiklar tomonidan nutqiy kechim maqsadi turlicha tasnif qilinadi. Xususan, J. Ostin tomonidan nutqiy aktning kommunikativ maqsad nuqtai nazaridan tasnifi asosida uni 5 guruhga bo‘lish mumkin:

1. Hukmiy maqsad.
2. Tazyiq maqsadi.
3. Majburiyat maqsadi.
4. Voqelikka munosabatni bildirish maqsadi.
5. Tushuntirish maqsadi.

Har bir nutqiy akt muayyan ijtimoiy vaziyatda, kommunikativ ehtiyojga asoslangan holda amalga oshadi. Muloqotda shaxsiy maqsad, ichki kechinmalar, hissiy holat va ijtimoiy kontekst muhim o‘rin tutadi. Shu sababli, til belgilarining faqat axborot uzatuvchi emas, balki ijtimoiy-psixologik mazmun yuklovchi vosita sifatidagi roli ortadi.

Nutqiy intensiya kommunikativ aktning "harakatlantiradi". U oning diqqat markazida bo‘lishi va har qanday mavzudagi fikrlash jarayonining asosiy jihati sifatida tushuniladi. Shu sababli, u muloqot jarayonining bevosita tarkibiy qismi hisoblanadi, ya‘ni, so‘zlovchining ongli ravishda shakllangan maqsadi. U butun muloqot jarayonini harakatlantiradi. Pragmatiklar ana shu maqsadni tahlil qilish, nutqiy maqsad va uning natijasini aniqlash orqali muloqot samaradorligini belgilaydi. Komponentlararo muvofiqlik, ya‘ni “boshlang‘ich intensiya” va

“natijaviy intensiya” dialektik birlikda o‘rganiladi. Muloqot jarayoni nafaqat ikki inson o‘rtasidagi oddiy axborot almashinuvi, balki ichki dunyo, yashirin maqsadlar, ijtimoiy holatlarni ifoda etuvchi murakkab jarayondir. Sh. Safarov tomonidan ta’kidlanganidek, til belgilarining faqat axborot yetkazish vositasi bo‘lishi bilan cheklanmay, balki hissiyot, ta’sir, kinoya, intonatsiya kabi noverbal unsurlar bilan boyitilishi muloqotni jonlantiradi.

Kommunikativ intensiyaning amalga oshirilish yo‘llari nutqiy strategiya va taktikada aks etadi. Strategiya — umumiy reja, taktika esa bu rejaning amaliy qo‘llanilish usulidir. Har bir muloqot jarayonida bu ikki tushuncha birgalikda ishlaydi. Ayniqsa, dialogik diskurslarda strategik rejalashtirish va taktikaning aniqligi nutqiy maqsadga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2 Xulosa

Nutqiy akt nazariyasi va uning amaliy qo‘llanishi kommunikativ lingvistikaning markaziy masalalaridan biridir. Muloqotdagi ta’sirchanlik, natijaning muvaffaqiyati aynan nutqiy aktlarning to‘g‘ri tashkil etilishiga bog‘liq. Pragmalingvistik yondashuv bu borada chuqur tahliliy imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy o‘zbek tilshunosligida bu yo‘nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar esa mazkur nazariyaning milliy va madaniy kontekstda rivojlanishini ta’minlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – 3-е изд., стер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 383.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика //Тошкент: ЎзМЭ. – 2008. – Т. 285.
3. Демьянкова. Общ.ред. Б. Ю. Городецкого. – М.: Прогресс, 1986. – 424 с.
4. Nakimov, M. H. (2001). Pragmatic interpretation of the text in Uzbek [Ph. D Thesis]. Institute of Literature named after Nizami Ganjavi.
5. Raupova L. Dialogik nutqning diskursiv talqini (polipredikativ birliklar misolida). Monografiya. – T.: Fan , 2010. – B. 129.
6. Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press. 1962.
7. Демянков В.В. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. – Москва, 1994. – №4. – С. 17–33.
8. Арутюнова Н.Д. Дискурс. В кн.: Лингвистическая энциклопедия. – М., 1990-С.137.9. Dilnoza, A., &
9. Bobojonova, S. (2024). THE DEVELOPMENT OF THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM IN LINGUISTIC STUDIES. *Современные подходы и новые исследования в современной науке*, 3(16), 115-119.
10. Kizi, B. S. Y. (2023). DISCOURSE AND ITS INTERPRETATION IN MODERN LINGUISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 146-148. Kizi, B. S. Y. (2023). DISCOURSE AND ITS INTERPRETATION IN MODERN LINGUISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 146-148.
11. Jurayeva, M. A. (2024). THE SIGNIFICANCE OF COMMUNICATIVE INTENTION IN HUMAN INTERACTION. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 5(06), 95-100.